

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20666836>

Kahramanmaraş Ekolojisinde İleri Kademe Buğday Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle (PCA) İncelenmesi

Alihan ÇOKKIZGIN^{1*}, Mikail CEYHAN², Cengiz YÜRÜRDURMAZ³, Zekeriya KARA⁴

¹Gaziantep Üniversitesi, Nurdağı Meslek Yüksekokulu, Nurdağı/Gaziantep/Türkiye

²T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kahramanmaraş/Türkiye

³Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

⁴Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

Sorumlu yazar (Corresponding author) E-mail: acokkizgin@gantep.edu.tr

Makale Tarihi

Geliş: 16.03.2026

Kabul: 12.05.2026

Anahtar Kelimeler

Buğday

Temel Bileşenler

Analizi (TBA)

Korelasyon

Özet: Bu çalışmada, 50 farklı ileri kademe buğday genotipinin (1-50 arası hat/çeşitler) Kahramanmaraş geçit kuşağı ekolojisinde tane verimi ve verime etkili bazı tarımsal özellikleri incelenmiş, özellikler ile genotipler arasındaki ilişkiler Temel Bileşenler Analizi (PCA) ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda incelenen genotiplerin bitki boyu 83.00-107.66 cm, başak uzunluğu 8.12-12.66 cm, başakçık sayısı 16.20-22.40 adet, başakta tane sayısı 26.80-66.40 adet, başakta tane ağırlığı 1.07-2.78 g ve ortalama tane verimi 395.36-598.90 kg/da arasında değişim göstermiştir. Korelasyon analizleri, tane verimi ile bitki boyu ($r=0.340$) arasında pozitif ve istatistiksel olarak önemli bir ilişki olduğunu; buna karşılık tane verimi ile başakta başakçık sayısı ($r=-0.316$) arasında negatif bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. Temel Bileşenler Analizi (PCA) sonucunda varyansın %66.19'u ilk iki temel bileşen tarafından açıklanmıştır. Toplam varyansın %44.12'sini açıklayan 1. Temel Bileşen (F1) "Başak Özellikleri", %22.08'ini açıklayan 2. Temel Bileşen (F2) ise "Birim Alan Verimi ve Bitki Boyu" eksenini olarak tanımlanmıştır. Araştırma sonucunda; başak büyüklüğü bakımından 9, 8 ve 2 numaralı hatlar üstünlük sağlarken, birim alan maksimum tane verimi bakımından 43, 30, 32 ve 39 numaralı genotiplerin ön plana çıktığı tespit edilmiştir. İklim stresinin yaşandığı geçit kuşağında optimum verim için başak iriliği ile vejetatif gelişim arasında bir denge (trade-off) kurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Investigation of Yield and Yield Components of Advanced Wheat Genotypes Under Kahramanmaraş Ecological Conditions Using Multivariate Statistical Methods (PCA)

Article Info

Received: 16.03.2026

Accepted: 12.05.2026

Keywords

Wheat

Principal Component

Analysis (PCA)

Correlation

Abstract: In this study, grain yield and some agronomic characteristics affecting yield of 50 different advanced wheat genotypes (lines/varieties numbered 1-50) were investigated under the transitional zone ecology of Kahramanmaraş, and the relationships between characteristics and genotypes were evaluated using Principal Component Analysis (PCA) and correlation analysis. The results indicated that the investigated genotypes varied between 83.00-107.66 cm for plant height, 8.12-12.66 cm for spike length, 16.20-22.40 for the number of spikelets per spike, 26.80-66.40 for the number of grains per spike, 1.07-2.78 g for grain weight per spike, and 395.36-598.90 kg/da for average grain yield. Correlation analyses revealed a positive and statistically significant relationship between grain yield and plant height ($r=0.340$), whereas a negative relationship was found between grain yield and the number of spikelets per spike ($r=-0.316$). According to the Principal Component Analysis (PCA), 66.19% of the total variance was explained by the first two principal components. The 1st Principal Component (F1), explaining 44.12% of the total variance, was defined as the "Spike Characteristics" axis, while the 2nd Principal Component (F2), explaining 22.08% of the variance, was defined as the "Unit Area Yield and Plant Height" axis. The research results showed that lines 9, 8, and 2 were superior in terms of spike size, while genotypes 43, 30, 32, and 39 stood out in terms of maximum grain yield per unit area. It was concluded that a trade-off between spike size and vegetative growth is necessary for optimum yield in the transition zone experiencing climate stress.

1. GİRİŞ

Buğday, değişen iklim koşulları ve çevresel stres faktörleri altında istikrarlı verim eldesinin giderek zorlaştığı stratejik bir üründür. Akdeniz ikliminden karasal iklime geçişin yaşandığı Kahramanmaraş gibi geçit kuşağı ekolojilerinde, bitkiler genellikle vejetatif dönemi uygun koşullarda geçirirken, generatif dönemde (tane dolum evresi) ani sıcaklık artışları ve kısıtlı nem stresine maruz kalmaktadır. Bu stres koşullarında bitkinin ürettiği asimilatların (fotosentez ürünlerinin) organlar arasındaki dağılımı (Source-Sink / Kaynak-Havuz ilişkisi) nihai tane verimini doğrudan belirlemektedir. Stres koşullarına uyum sağlayan buğday genotiplerinin agronomik özellikler ve verim bileşenleri bakımından çok değişkenli istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi ile elit hatların seçimi, iklim değişikliği etkisindeki ıslah programları için kritik önem arz etmekte olup, bu yaklaşım PCA ve kümeleme analizleri yoluyla genotip x çevre etkileşimlerini aydınlatarak yüksek verimli adayları belirlemede etkili bulunmuştur (Al-Ashkar ve ark., 2023; Ghazy ve ark., 2025; Öztürk ve Korkut, 2020). Diğer yandan ekmeklik buğday genotiplerinin tane verimi ve verim unsurları arasındaki ilişkilerin derinlemesine incelenmesi, genotiplerin morfolojik ve fizyolojik adaptasyon mekanizmalarını anlamak için temel bir yaklaşım sunmaktadır (Bayram ve ark., 2017; Kahraman ve ark., 2021). Bu bağlamda, tane verimi ile başakta tane sayısı ve hektolitre ağırlığı arasında pozitif bir ilişki gözlemlenirken, bitki boyu ve başak uzunluğu gibi özelliklerle negatif korelasyonlar tespit edilmiştir (Başkonuş ve ark., 2022). Bu durum, geçit kuşağı ekolojilerinde iklim stresi altında bitkinin vejetatif büyüme (bitki boyu) ile generatif gelişim (başakçık ve tane sayısı) arasında trade-off yaşadığını ortaya koymakta olup, optimum verim için bu unsurlar arasında denge kurulması gerektiğini desteklemektedir (Başkonuş ve ark., 2022; Demirel ve ark., 2021). Çeşitli araştırmalarda ekmeklik buğday genotiplerinde tane verimi ile biyolojik verim, hasat indeksi ve metrekaire başına başak veya tane sayısı arasında pozitif ve anlamlı korelasyonlar belirlenmiştir (Bayram ve ark., 2017; Sakin ve ark., 2022; Sönmez ve Olgun, 2020). Bu bulgular, buğday ıslah programlarında verim potansiyelini artırmak amacıyla ele alınacak anahtar karakterlerin belirlenmesinde önemli bir yol gösterici niteliğindedir (Boru ve ark., 2019). Bu doğrultuda, farklı istatistiksel metodlar kullanılarak ekmeklik buğday genotiplerinin verim ve kalite özelliklerinin incelenmesi, adaptasyon yeteneği yüksek ve verimli genotiplerin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır (Yıldırım, 2019). Özellikle, ıslah programlarında yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerin geliştirilmesi, buğdayda tane veriminin çok genli kontrolü ve çevresel faktörlerden yoğun etkilenimi göz önüne alındığında, bölgesel stratejilerin belirlenmesinde başaklanma süresi ve bitki boyu gibi fenolojik özelliklerin rolü kritik önem taşımaktadır (Aydın ve ark., 2021).

Buğdayda tane verimi; çoklu genetik faktörlerin denetiminde olan ve tarımsal özelliklerin (boy, başak, tane sayısı vb.) birbiriyle etkileşimi sonucu şekillenen kompleks bir özelliktir. Nitekim tane veriminin, vejetasyonun değişik aşamalarında ve değişik oranlarda ortaya çıktığı düşünüldüğünde, yüksek verimli genotipler geliştirmeyi amaçlayan ıslah programlarında bu faktörlerin verimi nasıl ve ne ölçüde etkilediğinin belirlenmesi gereklidir (Kurt ve ark., 2015). Bu bağlamda, buğday ıslah çalışmalarında tane verimini artırmak için başakta tane sayısı ve tane ağırlığına göre yapılacak seçilimin başarılı olacağı belirtilmiştir (Tonk ve ark., 2017). Bu doğrultuda, bazı araştırmalarda bitki boyu, başak uzunluğu ve bin tane ağırlığının tane verimi ile olumlu ilişkiler gösterdiği ve ıslah programlarında seleksiyon kriteri olarak kullanılabileceği belirtilmiştir (Güngör ve Dumrupınar, 2019; Yıldırım, 2019; Yorulmaz ve ark., 2022).

Temel Bileşenler Analizi (PCA), bu karmaşık veri setlerindeki korelasyonları çözümleyerek verimi en çok etkileyen özellikleri ve değişen ekolojilerde hangi genotiplerin ön plana çıktığını tespit etmede kullanılan en etkili çok değişkenli analiz yöntemlerinden biridir. Bu çalışma, yörede denemeye alınan 50 farklı buğday genotipinin tarımsal performansını PCA yardımıyla modellemek ve stres koşullarına uygun, yüksek verimli elit genotipleri belirlemek amacıyla yürütülmüştür.

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Materyal ve Deneme Deseni

Araştırmada bitkisel materyal olarak Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme arazilerinde, CIMMYT (Uluslararası Buğday ve Mısır Geliştirme Merkezi, Meksika) orjinli 49 ileri kademedeki ekmeklik buğday hattı ve 1 adet local check (Germenicia) Ekmeklik Buğday çeşidi (Tablo 1) kullanılmıştır. Deneme, 2024-2025 yetiştirme sezonunda 2 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede parseller 5 m uzunluğunda 1.2 m genişliğinde, 20 cm sıra aralığına sahip 6 sıralı olarak düzenlenmiştir. (Ayrancı, 2020; Güngör et al., 2022).

Tablo 1. Çalışmada kullanılan genotiplerin Pedigri

N o	Pedigri
1	PBW65/2*PASTOR/TACUPETO F2001*2/BRAMBLING/3/TACUPETO F2001*2/BRAMBLING/4/MUCUY/5/MUTUS/AKURI #1//MUTUS/6/KASUKO
2	SUP152/BAJ #1//KFA/2*KACHU/3/BORL14//KFA/2*KACHU
3	TUKURU//BAV92/RAYON/3/MUNAL #1/4/2*KFA/2*KACHU/6/WBLL1*2/KURUKU//HEILO/3/WBLL1*2/KURUKU/4/SUP152/BAJ #1/5/SUP152/BAJ #1
4	WBLL1/FRET2//PASTOR*2/3/MURGA/5/ND643//2*ATTILA*2/PASTOR/3/WBLL1*2/KURUKU/4/WBLL1*2/BRAMBLING*2/6/MOKUE #1
5	,NGL/FRANCOLIN #1//FRNCLN/ROLF07/3/PRL/2*PASTOR//KACHU/4/WBLL1*2/BRAMBLING//WBLL1*2/BRAMBLING/3/2*BORL14
6	WBLL1*2/BRAMBLING//WBLL1*2/BRAMBLING/3/2*BORL14/4/KACHU//WBLL1*2/BRAMBLING/3/KACHU/KIRITATI
7	MUNAL #1/3/KINGBIRD #1//INQALAB 91*2/TUKURU/4/MUNAL #1/7/ATTILA/3*BCN//BAV92/3/PASTOR/4/TACUPETO F2001*2/BRAMBLING/5/PAURAQ/6/KFA/2*KACHU
8	MACE/5/TILILA/JUCHI/4/SERI.1B//KAUZ/HEVO/3/AMAD/6/KACHU/BECARD//WBLL1*2/BRAMBLING/7/CHIPAK*2/3/KSW/SAUAL//SAUAL
9	BORL14*2/3/KBIRD//WBLL1*2/KURUKU/4/KASUKO
10	BECARD/QUAIU #1//ONIX/KBIRD/3/KFA/2*KACHU*2//MISR 1/4/KFA/2*KACHU*2//MISR 1
11	SUP152/BAJ #1/3/KACHU//WBLL1*2/BRAMBLING/4/KASUKO
12	MACE/5/WBLL1*2/SHAMA//KACHU/3/SUP152*2/TECUE #1/4/WBLL1/KUKUNA//TACUPETO F2001/3/BAJ #1/7/MACE/5/TILILA/JUCHI/4/SERI.1B//KAUZ/HEVO/3/AMAD/6/KACHU/BECARD//WBLL1*2/BRAMBLING
13	AMUR/3/KINGBIRD #1//INQALAB 91*2/TUKURU/4/AMUR/5/ROLF07*2/DIAMONDBIRD//TRCH/HUIRIVIS #1/3/BORL14
14	PBW343*2/KUKUNA/3/PASTOR//CHIL/PRL/4/PAURAQE #1/5/BORL14*2/6/WBLL1*2/SHAMA//KACHU/3/SUP152*2/TECUE #1/4/WBLL1/KUKUNA//TACUPETO F2001/3/BAJ #1
15	ONIX/KBIRD//BORL14/3/ONIX/KBIRD*2/4/KACHU/3/WHEAR//2*PRL/2*PASTOR
16	SUP152/BAJ #1/4/BAJ #1/3/KIRITATI//ATTILA*2/PASTOR/5/SUP152/BAJ #1/6/BORL14//KFA/2*KACHU
17	LOCAL GENOTYPE (Germencia)
18	TACUPETO F2001/6/CNDO/R143//ENTE/MEXI 2/3/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)/4/WEAVER/5/PASTOR/7/ROLF07*2/8/SAUAL/YANAC//SAUAL/9/MOKUE #1/10/TACUPETO F200
19	SUP152/BLOUK #1*2/4/TUKURU//BAV92/RAYON*2/3/KIRITATI/5/SHORTENED SR26 TRANSLOCATION//2*WBLL1*2/KKTS/3/BECARD
20	KACHU #1/YUNMAI 47//KACHU/5/SAUAL/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1/4/SITE/MO//PASTOR/3/TILHI/6/KACHU #1/KIRITATI//KACHU*2/7/CHIPAK*2//KFA/2*KACHU
21	AMUR/3/KINGBIRD #1//INQALAB 91*2/TUKURU/4/AMUR*2/6/PASTOR//HXL7573/2*BAU/3/SOKOLL/WBLL1/4/HUW234+LR34/PRINIA//PBW343*2/KUKUNA/3/ROLF07/5/WHEAR/SOKOLL
22	SUP152/AKURI//SUP152/3/MUCUY/4/MUTUS//WBLL1*2/BRAMBLING/3/WBLL1*2/BRAMBLING*2/5/NINGA #3
23	AMUR*2/CIRO16//KASUKO
24	KAUZ*2/MNV//KAUZ/3/MILAN/4/BAV92/5/AKURI/6/MUTUS/7/BORL14/8/BORL14//KFA/2*KACHU
25	SUP152/BAJ #1//KFA/2*KACHU/3/KASUKO
26	BAJ #1/KISKADEE #1/3/WBLL1*2/BRAMBLING*2//BAVIS/4/BAJ #1/KISKADEE #1
27	BAVIS//ATTILA*2/PBW65/3/BORL14*2//KFA/2*KACHU/4/KFA/2*KACHU*2//SUP152
28	ATTILA/3*BCN//BAV92/3/TILHI/4/SUP152/5/SUP152/6/KACHU #1/KIRITATI//KACHU/7/KASUKO
29	SUP152/BLOUK #1/3/PRL/2*PASTOR*2//VORB/4/SUP152/BLOUK #1/5/KASUKO
30	NADI#1/3/PBW343*2/KUKUNA*2//FRTL/PIFED/4/NADI#2/5/KASUKO/6/WBLL1*2/CHAPIO*2//MURGA/3/2*MISR 1
31	SUP152/BAJ #1//KFA/2*KACHU/3/NINGA #2
32	BORL14*2//MUNAL #1/FRANCOLIN #1/4/CHIPAK*2/3/KSW/SAUAL//SAUAL
33	FRNCLN/ROLF07/3/KACHU #1/KIRITATI//KACHU/4/FRANCOLIN #1/YANAC/5/2*BORL14//KFA/2*KACHU
34	NADI #1
35	KFA/2*KACHU/3/KINGBIRD #1//INQALAB 91*2/TUKURU/4/KFA/2*KACHU/5/KASUKO/6/KACHU//WBLL1*2/BRAMBLING*2/3/KACHU/KIRITATI
36	BORL14*2//KFA/2*KACHU/3/CHIPAK*2//KFA/2*KACHU/4/WBLL1*2/BRAMBLING//WBLL1*2/BRAMBLING/3/2*BORL14
37	ACUPETO F2001/6/CNDO/R143//ENTE/MEXI 2/3/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)/4/WEAVER/5/PASTOR/7/ROLF07*2/8/SAUAL/YANAC//SAUAL/9/MOKUE #1/10/TACUPETO F200
38	MUCUY*2/3/KFA/2*KACHU*2//SUP152
39	WBLL1*2/BRAMBLING//WBLL1*2/BRAMBLING/3/2*BORL14/6/KSW/SAUAL//SAUAL/3/TRCH/HUIRIVIS #1/5/UP2338*2/SHAMA/3/MILAN/KAUZ//CHIL/CHUM18/4/UP2338*2/SHAMA
40	MACE/5/WBLL1*2/SHAMA//KACHU/3/SUP152*2/TECUE #1/4/WBLL1/KUKUNA//TACUPETO F2001/3/BAJ #1/7/MACE/5/TILILA/JUCHI/4/SERI.1B//KAUZ/HEVO/3/AMAD/6/KACHU/BECARD//WBLL1*2/BRAMBLING
41	CIRO16*2/BORL14//NINGA #1
42	SUP152/5/CHRZ//BOW/CROW/3/WBLL1/4/CROC 1/AE.SQUARROSA (213)//PGO/6/NINGA #2
43	PBW343*2/KUKUNA*2//FRTL/PIFED/3/ABLEU*2/4/MOKUE #1
44	AMUR*2/CIRO16//KASUKO
45	KACHU/KIRITATI//2*BORL14/3/MOKUE #1
46	TACUPETO F2001/BRAMBLING//KIRITATI/3/FRANCOLIN #1/BLOUK #1/4/FRANCOLIN #1/BLOUK #1/5/NINGA #3
47	BORL14//KFA/2*KACHU/4/ATTILA*2/PBW65*2//KACHU/3/FRNCLN*2/TECUE #1/5/BORL14*2//BECARD/QUAIU #1
48	BABAX/LR42//BABAX/3/ER2000/4/NIGHAR/5/ROLF07*2/DIAMONDBIRD//TRCH/HUIRIVIS #1/3/BORL14
49	WAXWING/KIRITATI*2/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1/4/COPIO/5/ND643//2*ATTILA*2/PASTOR/3/WBLL1*2/KURUKU/4/WBLL1*2/BRAMBLING/6/BORL14/7/KASUKO
50	WBLL1*2/KKTS//PASTOR/KUKUNA/3/KINGBIRD #1//INQALAB 91*2/TUKURU/5/KAUZ//ALTAR 84/AOS/3/MILAN/KAUZ/4/SAUAL*2/6/BORL14*2//KFA/2*KACHU

Ekim işlemleri mibzer ile gerçekleştirilmiş olup, yetiştirme periyodu boyunca bölge şartlarına uygun agronomik bakım (gübreleme, yabancı ot kontrolü vb.) işlemleri standart olarak uygulanmıştır.

2.2. İncelenen Özellikler

Hasat olgunluğuna ulaşan parsellerde şu özellikler ölçülmüştür (Demirkaya ve Öztürk, 2022; Aydın ve Kendal, 2023; Kaya ve ark., 2023):

Bitki Boyu (cm): Her parselde rastgele seçilen 10 bitkide toprak yüzeyinden başak ucuna kadar uzunluk ölçülmüştür

Başak Uzunluğu (cm): Başak sapı boğumundan başak ucuna kadar olan mesafe 10 başakta cetvel yardımı ile ölçülmüştür ve ortalamaları alınmıştır.

Başakçık Sayısı (adet/başak): Ana saptaki başakta bulunan başakçık adedi elle sayılmıştır.

Başakta Tane Sayısı (adet): Ana saptan rastgele seçilen 10 başağın taneleri sayılmış ve ortalamaları alınmıştır.

Başakta Tane Ağırlığı (g): 10 adet örnek başaktaki taneler ayrı ayrı tartılıp ortalaması alınmıştır.

Tane Verimi (kg/da): Deneme parsellerinin hasadı sonucu elde edilen değer dekara çevrilerek bulunmuştur.

2.3. İstatistiksel Analizler

Ham verilere ait varyasyon eğilimleri tanımlayıcı istatistiklerle özetlenmiş, fenotipik özellikler arası ilişkiler Pearson (n) korelasyon formülüyle hesaplanmıştır. Çok değişkenli veriyi görselleştirmek, özellikler arası etkileşimi (trade-off) ve genotiplerin adaptasyon sınırlarını saptamak üzere Temel Bileşenler Analizi (PCA) yapılmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Tanımlayıcı İstatistikler

İncelenen 50 buğday genotipine ait varyasyon sınırları; bitki boyunda 83.00-107.66 cm, başak uzunluğunda 8.12-12.66 cm, başakçık sayısında 16.20-22.40 adet, başakta tane sayısında 26.80-66.40 adet ve başakta tane ağırlığında 1.07-2.78 g olarak ölçülmüştür. Denemedeki genotiplerin birim alan tane verimleri ise 395.36 kg/da ile 598.90 kg/da arasında değişim göstermiş olup (Ortalama: 518.74 kg/da; Standart Sapma: 43.02 kg/da), geniş bir varyasyon sergilemiştir (Tablo 2)..

Tablo 2. İncelenen buğday genotiplerine ait tarımsal özelliklerin tanımlayıcı istatistikleri (n=50)

İncelenen Parametre	En düşük	En yüksek	Ortalama	Standart Sapma
Bitki Boyu	83.000	107.667	95.313	5.887
Başak Uzunluğu	8.120	12.660	10.617	0.944
Başakçık Sayısı	16.200	22.400	18.998	1.412
Başakta Tane Sayısı	26.800	66.400	49.385	7.478
Başakta Tane Ağırlığı	1.072	2.782	1.729	0.290
Tane Verimi	395.365	598.900	518.745	43.026

3.2. Özellikler Arası Korelasyonlar ve Gözlemler

İncelenen özellikler arasındaki korelasyon analizi (Pearson) sonuçlarına göre (Tablo 3), başak verim unsurları kendi içlerinde beklendiği üzere pozitif ve yüksek düzeyde anlamlı ($r=0.393$ ile 0.792 arasında) ilişkiler göstermiştir. Ancak tane verimi ile bitki boyu ($r=0.340$) arasında istatistiksel açıdan pozitif bir ilişki varken; tane verimi ile başakçık sayısı ($r=-0.316$) ve başakta tane sayısı ($r=-0.158$) arasında negatif (ters) bir ilişki saptanmıştır. Bu durum, geçit kuşağında yaşanan iklim stresi altında Havuz-Kaynak kapasite dengesizliği ile açıklanmaktadır. Ancak tane verimi ile bitki boyu ($r=0.340$) arasında istatistiksel açıdan pozitif bir ilişki varken; tane verimi ile başakçık sayısı ($r=-0.316$) ve başakta tane sayısı ($r=-0.158$) arasında negatif (ters) bir ilişki saptanmıştır. Bu durum, geçit kuşağında yaşanan iklim stresi altında Havuz-Kaynak kapasite dengesizliği ile açıklanmaktadır. Kahramanmaraş gibi geçit bölgelerinde buğday, generatif döneme ve özellikle tane dolum evresine girdiğinde aniden yükselen sıcaklıklar ve sınırlı nem ile karşılaşmaktadır. Bu tür terminal stres faktörleri, bitkide yaprak yaşlanmasını hızlandırarak fotosentetik süreyi ciddi şekilde sekteye uğratmaktadır (Lekhana ve ark., 2025). Tane dolum periyodunun kısaltıldığı bu kısıtlı dönemde, başaktaki tane sayısının çok olması, yani havuz kapasitesinin devasa boyutlara ulaşması, bitkinin mevcut kısıtlı fotosentetik kaynakları ile bu havuzu dolduramamasına yol açmaktadır. Kaynak-havuz dengesinin havuz lehine bozulduğu bu senaryoda, asimilatlar tanelere yeterince ve eşit ulaştırılmadığı için cılız şekilsiz taneler oluşmakta, artan boş başakçık oranı nihai tane verimini istatistiksel olarak düşürmektedir (Ershadimanesh ve ark., 2024).

Tablo 3. İncelenen tarımsal özellikler arasındaki Pearson korelasyon katsayıları matrisi

İncelenen Parametre	Bitki Boyu	Başak Uzunluğu	Başakçık Sayısı	Başakta Tane Sayısı	Başakta Tane Ağırlığı	Tane Verimi
Bitki Boyu	1					
Başak Uzunluğu	-0.019	1				
Başakçık Sayısı	-0.257	0.437	1			
Başakta Tane Sayısı	-0.202	0.393	0.578	1		
Başakta Tane Ağırlığı	-0.087	0.350	0.459	0.792	1	
Tane Verimi	0.340	-0.081	-0.316	-0.158	0.047	1

İstatistiki olarak önemli bulunan ilişkiler koyu renkle gösterilmiştir.

Diğer yandan, tane verimi ile bitki boyu arasında saptanan pozitif ilişki ($r=0.340$), kuraklık ve sıcaklık stresine karşı geliştirilen fizyolojik bir adaptasyon mekanizmasının yansımasıdır. Sıcaklık stresinin aktif fotosentezi durma noktasına getirdiği terminal dönemlerde, bitki saplarında formüle edilen suda çözünebilir karbonhidrat rezervleri (stem reserves) tanelere taşınarak verimi kompanse eder (Ershadimanesh ve ark., 2024). Bu nedenle, çalışmamızda optimum boy limitlerinde olan nispeten uzun boylu genotiplerin, gövdelerinde biriktirdikleri asimilat deposunu (yedek kaynak) kullanarak stres koşullarında daha yüksek tane dolum değerlerine ve dolayısıyla daha yüksek dekara verime ulaştıkları ile açıklanabilir.

3.3. Temel Bileşenler Analizi (PCA) ve Genotiplerin Değerlendirilmesi

Korelasyon tabanına dayalı uygulanan PCA testinde, özdeğeri (Eigenvalue) 1'den büyük olan iki Temel Bileşen (F1 ve F2) elde edilmiş olup, bu iki eksen toplam varyansın %66.19'unu açıklamıştır (Şekil 1; Tablo 4).

Şekil 1. Temel bileşenlere ait özdeğerler ve kümülatif varyans oranlarını gösteren grafik.

Tablo 4. Temel bileşenlere ait özdeğerler ve açıklanan varyans oranları

	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Özdeğerler	2.647	1.325	0.812	0.611	0.427	0.178
Değişkenlik (%)	44.116	22.079	13.533	10.190	7.112	2.970
Kümülatif %	44.116	66.195	79.728	89.918	97.030	100.000

Tablo 5. İncelenen tarımsal özelliklerin temel bileşen eksenlerindeki faktör yükleri (Factor Loadings)

	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Bitki Boyu	-0.348	0.690	0.401	0.490	0.034	0.013
Başak Uzunluğu	0.611	0.218	0.615	-0.400	-0.202	-0.006
Başakçık Sayısı	0.807	-0.137	0.175	0.063	0.542	-0.033
Başakta Tane Sayısı	0.882	0.175	-0.234	0.160	-0.126	0.309
Başakta Tane Ağırlığı	0.788	0.394	-0.330	0.117	-0.151	-0.279
Tane Verimi	-0.319	0.772	-0.279	-0.410	0.229	0.057

Özelliklerin temel bileşen eksenlerindeki faktör yükleri (Tablo 5) ve korelasyon çemberi (Şekil 2) birlikte incelendiğinde; F1 eksenini genotiplerin başak kapasitesini temsil ederken, F2 eksenini verim ve bitki boyu (habitüs) tarafından domine edilmiştir.

Şekil 2. İncelenen tarımsal özelliklerin Temel Bileşenler (F1 ve F2) eksenlerindeki dağılımı ve korelasyon çemberi.

Genotiplerin Sınıflandırılması (Biplot Analizi)

Genotiplerin faktör skorlarına göre PCA düzlemindeki konumları (Şekil 3) ile özellikler-genotipler arası etkileşimi gösteren Biplot grafiği (Şekil 4) incelendiğinde; verim ile başak büyüklüğü arasındaki ters (negatif) ilişki ortaya çıkmıştır.

Büyük başaklı ancak sınırlı verimli hatlar açısından durum değerlendirildiğinde, grafikte sağ tarafa (F1 yönüne) doğru ayrılan 9, 8, 40 ve 2 numaralı genotipler, denemenin en iri ve en çok tane sayısına sahip başaklarını oluşturmuştur. Ancak "verim oku" bu genotiplerin tersine (Sol-Üst yönüne) baktığı için, bu genotipler dekara verimde potansiyellerini tarlaya

Şekil 4. İncelenen özelliklerin ve buğday genotiplerinin ilk iki temel bileşen eksenini üzerindeki ortak dağılımı (Biplot grafiği).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kahramanmaraş geçit kuşağı ekolojik koşullarında yetiştirilen 50 farklı ileri kademe ekmeçlik buğday genotipi, verim ve verim unsurları bakımından çok deęişkenli istatistiksel yöntemlerle (PCA ve Korelasyon) deęerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, generatif dönemde iklim stresinin (özellikle terminal sıcaklık/kuraklık) yaşandıęı bu bölgede, nihai tane veriminin fizyolojik özelliklerin karşılıklı ilişkisi sonucunda şekillendiğini ortaya koymuştur.

Korelasyon ve Temel Bileşenler Analizi (PCA) sonuçları, ıslah programlarında salt uzun başaklı ve fazla tane oluşturan hatların seçilmesinin stresli ekolojilerde yanıtıcı olabileceğini göstermiştir. Nitekim 9, 8, 40 ve 2 numaralı genotiplerin iri başaęa sahip olmalarına rağmen, sınırlı fotosentetik özellikleri ve çevresel stres nedeniyle verim konusunda geride kaldıkları tespit edilmiştir. Bunun aksine, başak uzunluęu ve ürettięi tane sayısını optimum seviyede tutarak asimilatlarını daha etkin remobilize eden (taşıyan) 43, 30, 32, 39, 36 ve 34 numaralı genotipler, maksimum birim alan verimine ulaşarak bölge ekolojisi için en ideal genotipler olmuştur.

Kahramanmaraş ve benzeri Akdeniz-Karasal geçit kuşağı ekolojileri için yürütülecek ulusal ve bölgesel buğday ıslah programlarında; yüksek verim ve stabilite sergileyen elit hatlar olarak belirlenen 43, 30, 32, 39, 36 ve 34 numaralı genotiplerin bölge verim denemelerine alınması ve tescil aşamasına geçmesi veya kuraklık/sıcaklık stresine toleranslı çeşit geliştirme amaçlı melezleme programlarında ebeveyn olarak kullanılması tavsiye edilebilir.

KAYNAKLAR

- Al-Ashkar, I., Sallam, M., Ibrahim, A., Ghazy, A. I., Al-Suhaibani, N., Romdhane, W. B., & Al-Doss, A. (2023). Identification of Wheat Ideotype under Multiple Abiotic Stresses and Complex Environmental Interplays by Multivariate Analysis Techniques. *Plants*, 12 (20), 3540-3540. <https://doi.org/10.3390/plants12203540>
- Ayrancı, R. (2020). Yield Performances of Winter Wheat (*T. aestivum*) Genotypes Improved For Dry Environmental Region of Turkey. *Turkish Journal of Field Crops*, 25(1), 74-82. <https://doi.org/10.17557/tjfc.664891>

- Aydın, N., Demir, B., Güleç, T., Şermet, C., Bayramoğlu, H. O., Sayaslan, A., & Mut, Z. (2021). Ekmeklik Buğdayda Geliştirilen Rekombinant Kendilenmiş Hat Populasyonunda Kalite Özellikleri İçin Fenotipik ve Genotipik Değişim. *Anadolu Journal Of Agricultural Sciences*. <https://doi.org/10.7161/omuanajas.916699>
- Başkonuş, T., Yüce, İ., Dokuyucu, T., Akkaya, A., Güngör, H., & Dumlupınar, Z. (2022). Bazı Makarnalık Buğday (*Triticum durum* Desf.) İleri Hatlarının Kahramanmaraş Ekolojik Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. *Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi*, 9(3), 674-681. <https://doi.org/10.30910/turkjans.1106305>
- Bayram, S., Öztürk, A., & Aydın, M. (2017). Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Erzurum Koşullarında Tane Verimi ve Verim Unsurları Yönünden Değerlendirilmesi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi*, 569-579. <https://doi.org/10.29133/yyutbd.311066>
- Boru, K., Yıldırım, S., & Çifci, E. A. (2019). Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Verim ve Verim Ögelerinin Korelasyon ve Path Analizi ile İncelenmesi. *Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi*, 6(3), 379-387. <https://doi.org/10.30910/turkjans.595160>
- Demirel, F., Kumlay, A. M., & Yıldırım, B. (2021). Bazı Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.) Genotiplerinin Agromorfolojik Özellikleri Bakımından Biplot, Kümeleme ve Path Analizi Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. *European Journal of Science and Technology*. <https://doi.org/10.31590/ejosat.868789>
- Ghazy, A. I., Ateeq, T. K. A., Ibrahim, E. I., Abdel-Haleem, H., Attia, K. A., Azab, O., & Al-Doss, A. (2025). Selection of heat stress tolerant wheat genotypes for desert environments. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-20450-7>
- Güngör, H., & Dumlupınar, Z. (2019). Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.) Çeşitlerinde Bazı Tarımsal Özellikler Bakımından Korelasyon ve Path Analizi. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi*, 22(6), 851-858. <https://doi.org/10.18016/ksutarimdog.vi.553187>
- Güngör, H., Çakır, M. F., & Dumlupınar, Z. (2022). Evaluation Of Wheat Genotypes: Genotype × Environment Interaction and Gge Biplot Analysis. *Turkish Journal Of Field Crops*, 27(1), 149-157. <https://doi.org/10.17557/tjfc.1081513>
- Kahraman, T., Güngör, H., Öztürk, İ., Yüce, İ., & Dumlupınar, Z. (2021). Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.) Genotiplerinde Genotip ve Çevrenin Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Temel Bileşen ve GGE Biplot Analizleri ile Değerlendirilmesi. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi*, 24 (5), 992-1002. <https://doi.org/10.18016/ksutarimdog.vi.845127>
- Kurt, P., Çifci, E. A., & Yağdı, K. (2015). Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)’da Tane Verimi ile Bazı Verim Ögeleri Arasındaki İlişkilerin Saptanması. *DergiPark (Istanbul University)*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankutbd/issue/1939/25027>
- Öztürk, İ., & Korkut, K. Z. (2020). Genotype x environment interaction analysis of *Triticum aestivum* L. for yield components. *Agricultural Science and Technology*, 12 (1), 6-12. <https://doi.org/10.15547/ast.2020.01.002>
- Sakin, M. A., Akbalık, Ş., & Dirik, K. Ö. (2022). Çorum-İskilip Şartlarında Bazı Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.) Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. *DergiPark (Istanbul University)*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbad/issue/73117/1109984>

- Sönmez, A. C., & Olgun, M. (2020). Ekmeklik Buğdayda (*Triticum aestivum* L.) Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. *Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology*, (2), 380-386. <https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i2.380-386.3063>
- Tonk, F. A., İştıpliler, D., & Tosun, M. (2017). Bazı Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.) Genotiplerinde Özellikler Arası İlişkiler ve Path Analizi. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 54(1), 85–85. <https://doi.org/10.20289/zfdergi.297980>
- Yıldırım, S. U. (2019). Ekmeklik buğday genotiplerinde bazı tarımsal özellikleri farklı istatistiksel metodlarla incelenmesi. In *Bursa Uludag University-AVESIS*. <https://avesis.uludag.edu.tr/advisingTheses/details/e6aaf912-786c-4fb5-88c3-b6df3b0db54e/oai>
- Yorulmaz, L., Özkan, R., Bayhan, M., Yıldırım, M., Albayrak, Ö., & Öner, M. (2022). Evaluation of the performance of some bread wheat genotypes under drought conditions by GGE Biplot Analysis Method. *Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi*, 23(2), 88-95. <https://doi.org/10.17474/artvinofd.1089852>
- Kaya, M., Şener, A., & Çelik, N. (2023). Farklı siyez buğdayı genotiplerinin verim ve bazı verim unsurları yönünden değerlendirilmesi. *Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi*, 6(2), 52-59. <https://doi.org/10.55257/ethabd.1357081>
- Demirkaya, S., & Öztürk, E. (2022). Buğdayda verim ve verim parametrelerine toprak özelliklerinin etkisi. *Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi*, 10(2), 159-164. <https://doi.org/10.33409/tbbbd.1211940>
- Aydın, S., & Kendal, E. (2023). Sıvı gübrelerin makarnalık buğdayda verim, verim unsurları ve kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi. *Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 12(2), 335-349. <https://doi.org/10.36859/dufed.1239632>
- Ershadimanesh, K., Siosemardeh, A., & Hoseeinpanahi, F. (2024). Evaluation of source-sink manipulation through defoliation treatments in promising bread wheat lines under optimal irrigation and rainfed conditions. *Frontiers in Agronomy*, 6, 1393267. <https://doi.org/10.3389/fagro.2024.1393267>
- Lekhana, M. V., Meena, R. K., Anirudh, T. V., Barman, M., Kumar, A., Reddy, M. S., Sharma, A. K., Bahuguna, R. N., & Singh, S. K. (2025). Effect of terminal heat stress on stay-green and senescence process could explain genetic variation in grain yield and nutritional profile in wheat (*Triticum aestivum* L.). *Plant Growth Regulation*, 105, 1545-1557. <https://doi.org/10.1007/s10725-025-01345-z>